

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Рашевська Анна Анатоліївна ¹ [0000-0002-3388-2375]

¹ Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, ann.rashevskaya@gmail.com

Анотація. В статті зроблена спроба дослідити особливості формування національно-патріотичної компетентності майбутніх дизайнерів в сучасних соціально-політичних умовах та реформуванні освіти в Україні. Обґрунтовано актуальність даної статті в контексті сучасних викликів, що постають перед дизайн-освітою. Проаналізовано наукові дослідження, що ведуться в даному напрямку та визначено питання, що недостатньо висвітлені та потребують уточнення. Розглянуто визначення поняття «національно-патріотична компетентність майбутнього дизайнера» та роль і місце етнодизайну у формуванні вищезгаданої компетентності. Досліджено патріотично-виховне значення етнодизайну в процесі викладання мистецьких дисциплін, його місце і роль як важливого елемента національно-патріотичного виховання. Проаналізовані умови і чинники, що сприяють створенню середовища для успішного формування національно-патріотичної компетентності у майбутніх бакалаврів дизайну.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, етнодизайн, компетентності, дизайн-освіта, бакалаври дизайну.

В сучасних соціально-політичних умовах надзвичайно гостро постає проблема національно-патріотичного виховання молоді. Виховання патріотизму важливе для розвинутого громадянського суспільства, це сприяє згуртованості нації, що в умовах війни є вкрай важливо. Як влучно відмічено М. Сапіжак «здоровий і свідомий патріотизм – це гуманізм, якій підносить людину, народ на вищий щабель культури, духовності. Свідомий патріотизм втілює в собі гуманне ставлення до інших народів, підтримку їхньої боротьби за свою свободу і незалежність» (Сапіжак, 2009, с. 4).

Актуальність формування національно-патріотичної компетентності закріплена в ряді законопроектів та постанов як от постанова Кабінету

Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки». Питанню дослідження сутності поняття «національно-патріотична компетентність» приділялась увага в фундаментальних працях таких дослідників: Є. Антоновича, А. Бровченко, В. Гриньова, Т. Паньок. Також різні аспекти цього питання досліджували О. Порохнавець, А. Гаврилюк, Н. Лазуріна, І. Бех, А. Погрібний, тощо. Однак дані дослідження не розкривають особливості формування національно-патріотичної компетентності у майбутніх бакалаврів дизайну.

Національно-патріотичну компетентність майбутнього дизайнера визначаємо як сукупність знань, умінь і навичок, що формують всебічно розвинену особистість, яка через проєктну культуру етнодизайну, може реалізовувати та здійснювати концептуальне проєктування об'єктів дизайну з урахуванням історичних, культурних та етнічних особливостей, усвідомлюючи культурно-історичні зв'язки та популяризуючи українську культуру та мистецтво (Рашевська, 2022, с. 94-95).

Важливе місце у формуванні національно-патріотичної компетентності майбутнього дизайнера належить етнодизайну. Саме завдяки включенню елементів етнодизайну в навчально-виховний процес забезпечується всебічний глибокий процес залучення традиційних форм української культурної спадщини в створення сучасних форм предметного середовища, що спонукає до глибшого вивчення історії та культури українського народу. Важливими чинниками для формування національно-патріотичної компетентності є також:

- включення національно-патріотичного виховання в освітній процес, створення сприятливого культурно-освітнього середовища;
- в процесі формування компетентності слід розуміти, що студент виступає не лише як об'єкт виховання, а й суб'єкт – активний учасник освітнього процесу;
- включення елементів етнодизайну до навчальних програм відповідних дисциплін («Живопис», «Історія дизайну», «Мистецтво ілюстрації», тощо);
- залучення студентської молоді до активної громадської та соціально-патріотичної діяльності та участі в різноманітних мистецьких конкурсах та заходах.

Таким чином, для успішного формування національно-патріотичної компетентності у майбутніх бакалаврів дизайну вкрай важливо побудувати освітній процес на засадах етнопедагогічного підходу, що передбачає включення знань з історії, культури, декоративно-прикладного мистецтва в творчий процес створення проєктів та робіт, побудований на засадах особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням інтересів і потреб студентів, що в свою чергу сприятиме їх творчому самовираженню та зростанню.

Літературні джерела

1. Рашевська, А. А. (2022). Аналіз сучасних підходів до визначення дефініції «національно-патріотична компетентність майбутнього дизайнера». *Педагогічні науки: теорія та практика*, 2(42), Запоріжжя: ЗНУ, С. 91-97
2. Сапіжак, М. С. (2009). Формування національного менталітету. *Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції ЛНУ ім. Т. Шевченка*.